

**LEXISCH-GRAMMATISCHE STANDARDS
FÜR WISSENSCHAFTLICHE TEXTE IM DEUTSCHEN**

Ana POMELNICOVA, Dozentin, Doktor,
Staatliche Alecu-Russo-Universität Balti
ana.pomelnicova@usarb.md
<https://orcid.org/0009-0005-5356-6870>

Abstract: *Scientific writing, which employs specialized terminology and strives for objectivity and clarity, is a precise, clear, and factual mode of expression. A characteristic feature of scientific language is the specific use of linguistic tools that enables the precise and accessible formulation of scientific findings. Scientific works can only be successful if the author masters and correctly uses the language of science as their most important tool. Instructors who act as academic advisors must be able to draw students' attention to the linguistic peculiarities of scientific writing. Through the correct formulation of their thoughts, students are able to clearly articulate the aims of their scientific work and successfully present their results.*

Keywords: *scientific writing, technical terms, objectivity, clarity, factual expression.*

Die schnelle Entwicklung der Wissenschaft hat das Interesse der Linguisten an der wissenschaftlichen Kommunikation und dem wissenschaftlichen Diskurs geweckt. In der

deutschen wissenschaftlichen Literatur erscheinen immer mehr Werke, die sich den kulturell bedingten Besonderheiten der deutschen Wissenschaftssprache widmen (Ehlich, 2000, p. 52)

Wissenschaftliches Schreiben ist eine spezialisierte Form der Kommunikation, die strengen Standards hinsichtlich Klarheit, Präzision und Objektivität entspricht. Im Gegensatz zu anderen Genres zielt wissenschaftliches Schreiben darauf ab, komplexe Ideen auf prägnante und eindeutige Weise zu vermitteln und sicherzustellen, dass die Ergebnisse reproduziert und von anderen weiterentwickelt werden können.

Die Wissenschaftskommunikation (die disziplinär oder interdisziplinär ausgerichtete Forschung) ist fachlich an den Schnittstellen von Kommunikations- und Medienwissenschaften, Sozial- und Politikwissenschaften sowie der Linguistik verortet.

Wenn von „der“ Wissenschaftssprache die Rede sein soll, dann knüpft dies zunächst an die seit Riesel gängige Unterscheidung von Funktionalstilen und ihren jeweiligen Domänen im gesellschaftlichen Sprachverkehr an. Elise Riesel hat eine systematische Klassifikation von Funktionalstilen entwickelt und die sprachlichen Merkmale der einzelnen Stile detailliert beschrieben, darunter auch die Abgrenzung des Stils der Wissenschaft von anderen vier Funktionalstilen des Deutschen. Unter Stil versteht man nach Riesel die historisch veränderliche, funktional und expressiv bedingte Verwendungsweise der Sprache auf einem bestimmten Gebiet menschlicher Tätigkeit, objektiv verwirklicht durch eine zweckentsprechend ausgewählte und gesetzmäßig geordnete Gesamtheit lexischer, grammatischer und phonetischer Mittel (Riesel, 1959, p. 9). Die Arbeiten von Elise Riesel, einer Pionierin auf dem Gebiet der Funktionalstilistik, haben die Sprachwissenschaft bereichert und unser Verständnis von Sprache und ihrer Verwendung vertieft. Ihre Erkenntnisse zum Stil der Wissenschaft sind auch heute noch von großer Aktualität und Relevanz.

Wissenschaftliche Texte in deutscher Sprache haben eine lange Geschichte, die eng mit der Entwicklung von Wissenschaft, Sprache und Kultur im deutschsprachigen Raum verbunden ist. Seine Entwicklung spiegelt Veränderungen in den Ansätzen zum Verständnis der Welt, der wissenschaftlichen Kommunikation und den Sprachnormen wider.

Mittelalter und Renaissance

Im Mittelalter wurde die deutsche Sprache hauptsächlich in der mündlichen und literarischen Tradition verwendet. Wissenschaftliche Texte wurden in Latein verfasst, das in Europa als Hauptsprache der Wissenschaft und Bildung diente. Allerdings gab es bereits im 13.–15. Jahrhundert erste Versuche, wissenschaftliche Abhandlungen aus dem Lateinischen ins Deutsche zu übersetzen (Texte zur Medizin, Alchemie und Astronomie).

Mit dem Übergang zur Renaissance nahm der Einfluss des Humanismus zu, was zu einem wachsenden Interesse an der Verwendung von Nationalsprachen in der wissenschaftlichen Literatur beitrug. So begannen Übersetzer und Wissenschaftler, komplexe lateinische Begriffe an das deutsche Sprachsystem anzupassen.

Zeitalter der Aufklärung

Das Zeitalter der Aufklärung markierte einen Wendepunkt in der Entwicklung deutscher wissenschaftlicher Texte. In dieser Zeit etablierte sich die deutsche Sprache aktiv als Ausdrucksmittel komplexer wissenschaftlicher Ideen. Dies ist auf die Aktivitäten prominenter Philosophen und Wissenschaftler wie Johann Wolfgang von Goethe, Gottfried Wilhelm Leibniz und Johann Gottlieb Fichte zurückzuführen. Ihre Arbeit legte den Grundstein für einen wissenschaftlichen Stil, der strenge Logik, klare Darstellung und die Verwendung neuer wissenschaftlicher Terminologie beinhaltete.

Christian Wolff – Ein Wegbereiter der deutschen Wissenschaftssprache

Christian Wolff, ein bedeutender Philosoph der Frühaufklärung, dessen konsequente Verwendung des Deutschen in seinen philosophischen Schriften und seine Bemühungen um

eine präzise und klare Terminologie trugen maßgeblich dazu bei, dass das Deutsche als adäquate Sprache für wissenschaftliche Diskurse anerkannt wurde.

Im Gegensatz zu vielen seiner Zeitgenossen verzichtete Wolff konsequent auf Latein und verwendete stattdessen Deutsch für seine wissenschaftlichen Arbeiten. Sein philosophischer Ansatz war stark von der Mathematik beeinflusst. Diese methodische Strenge spiegelte sich auch in seiner sprachlichen Präzision wider.

Wolff schuf eine Vielzahl neuer deutscher Fachbegriffe, die sich schnell in der wissenschaftlichen Gemeinschaft etablierten. Christian Wolff führte in den deutschen wissenschaftlichen Gebrauch solche allgemeinen wissenschaftlichen Begriffe ein, die auf bildlichen Bedeutungen basieren, wie Aufgabe (problema), Ausnahme (Exception), Aussage (enunciatio), Begriff (notion, idea), Erklärung (definitio), Grund -Satz (Axiom), Lehr-Satz (Theorema) usw.

Wolffs Schriften trugen zur Normierung der deutschen Sprache bei und machten sie für wissenschaftliche Zwecke tauglich.

Bildung des wissenschaftlichen Stils

Die Wissenschaftssprache Deutsch war im 19. neben Französisch und Englisch die führende Wissenschaftssprache in der Welt. Deutsche Wissenschaftler wurden in immer mehr wissenschaftlichen Fächern Vorreiter, sodass wichtige Standardwerke in der deutschen Sprache publiziert wurden. Besonders in der Astronomie, der Geodäsie, der Geophysik, der Physik, der Chemie, der Mathematik, der Geographie, der Biologie und der Medizin.

Diese wissenschaftlichen Werke hatten einen wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung sowohl der Wissenschaften selbst als auch der wissenschaftlichen Sprache.

Der wissenschaftliche Stil des 19. Jahrhunderts war geprägt von:

- Verwendung komplexer syntaktischer Strukturen;
- hohes Maß an Detailgenauigkeit und Genauigkeit;
- ausführliche Beschreibungen und strenge Formulierungen.

In dieser Zeit wurden Standards für die wissenschaftliche Sprache festgelegt, die für Fachleute auf einem bestimmten Gebiet verständlich sein sollten.

Rationalisierung und Internationalisierung

Im 20. Jahrhundert entwickelte sich der Werdegang der Wissenschaft zu einem globalen Prozess, der die Notwendigkeit einer Standardisierung der wissenschaftlichen Sprache mit sich brachte. Selbst als Englisch begann, die wissenschaftliche Kommunikation zu dominieren, behauptete Deutsch seine Position in Bereichen wie Philosophie, Physik und Chemie.

Der wissenschaftliche Stil ist prägnanter, die Textstruktur klarer geworden. Dies war auf die Entwicklung der technischen Dokumentation, die Massenveröffentlichung von Artikeln in internationalen Fachzeitschriften und das Aufkommen der Computertechnologie zurückzuführen. Wissenschaftler wie Albert Einstein, Werner Heisenberg und Ludwig Wittgenstein waren an diesem Prozess maßgeblich beteiligt.

Historisch betrachtet hatten neben anderen auch die Texte der Wissenschaft Einfluss auf die Herausbildung einer Standardsprachform. So fließen Wissenschaftssprache und Standardsprache in wissenschaftlichen Texten der Gegenwart und der Sprachgeschichte ineinander.³² Ein Blick auf die Autoren der damals neu entstandenen Wochenschriften zeigt, wer Anteil hatte an der Ausbildung der deutschen Schriftsprache: Schriftsteller, Gelehrte, Lehrer, Geistliche, Studenten, Beamte, Gebildete – kurzum: die Bildungsschicht (Deml, 2013).

Globalisierung der Wissenschaft

Heutzutage behalten deutsche wissenschaftliche Texte ihre Einzigartigkeit, ihre Verwendung beschränkt sich jedoch zunehmend auf lokale wissenschaftliche Projekte, populärwissenschaftliche und pädagogische Publikationen. Englisch dominiert in wissenschaftlichen Publikationen, doch Deutsch leistet weiterhin bedeutende Beiträge zur Entwicklung der Terminologie und des wissenschaftlichen Diskurses.

Moderner deutscher wissenschaftlicher Text:

- verwendet eine einheitliche internationale Terminologie;
 - passt sich digitalen Technologien an;
 - strebt nach Einfachheit und Zugänglichkeit für ein breites Publikum.
- Die Vermittlung wissenschaftlichen Wissens ist grundsätzlich mit der Sprache verknüpft. Erst durch die Sprache werden wissenschaftliche Erkenntnisse für andere wahrnehmbar.

Im Prozess der Entwicklung der deutschen Wissenschaftssprache wurden lexikalische und grammatikalische Mittel entwickelt, die es den Autoren ermöglichten, ihr in zahlreichen Studien erworbenes Wissen zu vermitteln. Darunter wird der allgemein übliche Gebrauch sprachlicher Mittel verstanden, die in der betreffenden Sprachgemeinschaft als angemessen und in der Praxis als akzeptiert gelten (Dovalil, 2006).

- Personalpronomen der ersten Person Singular: „Ich beziehe mich auf“
- Personalpronomen der ersten Person Plural: „Wir werden darstellen“
- Zustandspassiv: „sei die Anmerkung erlaubt“
„werden“-Passiv + Modalverb: „kann/muss/soll/darf die Frage gestellt werden“
- „lassen“ + „sich“ + Verb im Inf.: „lässt sich sagen“
- „sein“ + „zu“ + Verb im Inf.: „ist zu diskutieren“
- „sein“ + Adjektiv mit Suffix „-bar“ und „-lich“: „ist erkennbar“, „ist vermutlich“
- Partizipialkonstruktionen: „der zu behandelnde Aspekt“
- Funktionsverbgefüge: „findet im nächsten Kapitel Berücksichtigung“
- Nominalisierungen: „durch die Darstellung der Thematik“
- Bescheidenheitsverben: „scheint tragfähiger zu sein“
- Subjektschübe: „nimmt dieses Kapitel Bezug auf“
- Meinungsausdrücke: „ist meines Erachtens“

Zum großen Feld alltäglich wissenschaftssprachlicher Formen zählen z.B. Nomen-Verb-Kollokationen wie „einer Frage nachgehen“, „eine Hypothese vorschlagen“, „ein Beispiel anführen“ oder „einen Begriff prägen“.

Ein weiteres Beispiel ist das häufig vorkommende Formulierungsmuster „im Folgenden“, das - meist in der Einleitung - zur thematischen Organisation und Leserführung verwendet wird.

„Im Folgenden“ soll der Frage nachgegangen werden, ob Merkmale, die für komplexe Wörter bzw. Komposita gelten, auch prinzipiell auf Phrasenkomposita zutreffen.“ (aus einem linguistischen Fachartikel)

Da Wissenschaft und Technik dazu berufen sind mit Hilfe sachlich-systematischer Beweisführung die Erkenntnis der Wirklichkeit und ihrer Gesetze zu vermitteln, muss die gesamte Ausdrucksgestaltung auf diesem Gebiet gesellschaftlicher Tätigkeit unter dem Zeichen der Sachlichkeit und Logik, der Klarheit und Fassbarkeit stehen.

Klarheit, Logik und Fassbarkeit

Eine einfache und klare Satzstruktur sorgt für einen klaren Satzbau. Verschachtelte Nebensätze sollten vermieden werden.

Einzelne Sätze können durch Konjunktionen und Adverbien wie „daher“, „gegen“ und „darüber hinaus“ logisch miteinander verknüpft werden.

Klarheit kann auch durch die Strukturierung des Textes in überschaubare Abschnitte erreicht werden. Die Verwendung von Zwischenüberschriften erleichtert das Verständnis von Ideen.

Sachlichkeit, Präzision

Die im Text gebrauchten Fachbegriffe sollten präzise und konsistent sein. Wenn neue oder weniger bekannte Begriffe eingeführt werden, ist eine ausführliche Erläuterung erforderlich. Mehrdeutige oder umgangssprachliche Ausdrücke sind zu vermeiden.

Obwohl wissenschaftliche Texte präzise sein sollten, ist es wichtig, eine abwechslungsreiche Sprache zu verwenden, um den Text lebendig zu gestalten.

Objektivität, Unpersönlichkeit

Die Vermittlung von eroberten Erkenntnissen wirkt höchst objektiv, wenn sie durch Belege, Zitate, nachvollziehbare Argumente, Statistiken, Diagramme unterstützt werden. Subjektive Wertungen werden vermieden.

Im wissenschaftlichen Stil hat sich auch die Tradition herausgebildet, zur Wahrung der Objektivität die Ich-Form zu meiden:

Der Verfasser dieses Artikels ist der Meinung...

Wie es scheint...

Man gebraucht auch *wir* anstatt *ich*. Die architektonische Funktion von Frage und Antwort zieht spezielle „Gliederungswörter“ nach sich: *erstens, zweitens, einmal, zum anderen*. Architektonische Funktion üben auch die sog. „Vorreiter“ aus:

Was diese Frage betrifft...

Es muss besonders betont werden...

Sie zeigen die Übergänge zu neuen Gedanken. Jeder wissenschaftlichen Arbeit eignet streng geschlossene Architektonik. Dazu helfen sprachliche Klischees, die sog. „Mittel der Verzahnung“:

Wie schon gesagt wurde...

Fassen wir nun zusammen...

Das Pronomen „man“ hat einen neutraleren, verallgemeinernden Charakter. Das Pronomen „man“ wird in Kombination mit Verben mit der Bedeutung einer Handlung kognitiver Natur verwendet, oft in Nebensätzen.

Und **betrachtet man** die einzelnen ihr von Wygotski zugeschriebenen Charakteristika – „Dominanz des Wortsinns (Wygotski 1992: 343) oder „Sinnkonzentrat“ (ebd), „Wortzusammensetzung“, „Verdampfung der Sprache in den Gedanken“ (ebd. S. 313) – **so wird deutlich**, dass dies wiederum zu Generierung von Schreibideen, „Kreativität“ führt (J. Loescher 2008).

Das folgende Beispiel zeigt eine klare vom Autor durchgeführte Abgrenzung: *ich* (der Autor als Forscher) – *wir* (der am Forschungsprozess beteiligte Autor und Leser) – *man* (die kritisch bewertende wissenschaftliche Gemeinschaft, einschließlich Autor und Leser – als Mitforscher):

Ich habe betont, dass zum interkulturellen Verstehen nicht nur das Einnehmen der Innenperspektive, sondern auch das der Außenperspektive gehört. **Man** kann hier kritisch fragen, warum **wir** uns nicht auf die Innenperspektive beschränken.

Weitere wichtige Aspekte

Der Wortschatz steht im Dienst der Sachlichkeit und Klarheit: Die lexische Grundlage bildet die neutrale literarische Lexik in Verbindung mit funktional-stilistischer Lexik, d.h. Terminologie, mit Realienbeziehungen und nichtterminalogische Klischees. Sie helfen den Sachverhalt eindeutig und sprachökonomisch auszudrücken.

Zur funktional-stilistischer Lexik gehört auch eine bestimmte Zahl verbaler analytischen Fügungen, die als ideographische Synonyme zu den entsprechenden einfachen Verben neue inhaltliche Schattierungen bringen. Z.B., die Verben, die in den technischen Texten vorkommen, sind häufig desemantisiert, d.h. sind an sich genommen keine selbstständige Bedeutungsträger (*vornehmen, erfolgen, vollziehen, setzen, führen usw.*). Im wissenschaftlichen Stil sind auch abstrakte Substantive stark vertreten.

Präzise definierte Fachtermini sind ein markantes Kennzeichen von Wissenschaftstexten. Sie entsprechen den Idealen der Exaktheit, Eindeutigkeit, Kontextunabhängigkeit und evaluativen Neutralität der Wissenschaftssprache (vgl. Baßler, 2002). Für eindeutig werden

sie gehalten, weil ein Fachwort nur eine Bedeutung hat. Als evaluativ neutral gelten sie schließlich, weil bei der Bildung solcher Fachwörter keine Bewertungen sind.

Modus: Der Indikativ ist die übliche Zeitform in wissenschaftlichen Texten. Der Konjunktiv wird vor allem für indirekte Rede und hypothetische Aussagen verwendet.

Passiv: Das Passiv wird häufig verwendet, um den Akteur in den Hintergrund zu stellen und den Vorgang in den Vordergrund zu rücken.

Nominalisierungen: Vermeiden Sie übermäßige Nominalisierungen, da sie den Text unnötig kompliziert machen können.

Der moderne Wissenschaftsstil zeichnet sich durch eine starke Tendenz zur Nominalisierung aus; Nominalgruppen werden durch andere Nominalgruppen erweitert. Die übermäßigen Nominalisierungen können aber den Text unnötig kompliziert machen.

Nach diesen Vorüberlegungen können im fünften Abschnitt die Implikationen der strukturellen Beschaffenheit von Entscheidungssituationen auf die Erklärungsleistung, die man von Rational-Choice-Modellen erwarten kann, differenzierter und genauer untersucht werden.

die Syntax

Selbstverständlich herrscht der Aussagesatz vor. Die Besonderheiten auf der syntaktischen Ebene: - sparsame Verwendung von Ausrufesätzen;

Vorwiegend werden Parallelismus und Antithese, Aufzählung und Wiederholung gebraucht, also die gleichen Mittel, die in anderen Stilen als lexikalische und grammatische Mittel der Emotionalität gelten, im Dienst der Sachlichkeit und Logik.

Auf der Satzebene führt das Streben nach Exaktheit in der Wissenschaftssprache zur Erweiterung von Satzgliedern durch Attribute.

Im Folgenden wird das Nomen *Erythema* durch vorangestellte, erweiterte Partizipialkonstruktionen sowie ein nachgestelltes Relativsatzattribut erweitert

Dabei findet sich ein nicht juckendes, sich ausbreitendes Erythema, das bei längerem Bestehen eine zentrale Abblassung zeigen kann.

Die Einhaltung der lexisch-grammatischen Standards ist für wissenschaftliche Texte von großer Bedeutung. Durch eine präzise, klare und objektive Sprache wird die Verständlichkeit und Überzeugungskraft des Textes erhöht.

Schlussfolgerung

Die Geschichte des deutschen wissenschaftlichen Textes ist ein Spiegelbild des Entstehungsprozesses von Wissenschaft, Sprache und Kultur in Deutschland und darüber hinaus. Von Übersetzungen lateinischer Abhandlungen bis hin zu modernen digitalen Publikationen hat sich der deutsche wissenschaftliche Text von einem lokalen Kommunikationsmittel zur Integration in die globale Wissenschaftsgemeinschaft entwickelt. Die Wissenschaftssprache Deutsch ist somit in den amtlich deutschsprachigen Ländern die benutzte Wissenschaftssprache in der schriftsprachlichen Vermittlung von Wissen.

Der wissenschaftliche Schreibstil ist also ein Handwerkszeug, das jeder Wissenschaftler und jede Wissenschaftlerin beherrschen muss. Er dient der klaren, präzisen und objektiven Kommunikation wissenschaftlicher Erkenntnisse und ist somit ein fundamentaler Bestandteil der wissenschaftlichen Praxis.

Literaturverzeichnis:

1. Auer, Peter (Hg.), Baßler, Harald (Hg.) (2015) *Reden und Schreiben in der Wissenschaft*. Campus Frankfurt / New York, 60486 Frankfurt/Main, 2007. ISBN: 9783593406763
2. Deml, Isabell *Gebrauchsnormen der Wissenschaftssprache und ihre Entwicklung vom 18. bis zum 21. Jahrhundert*. PhD, Universität Regensburg.
3. <https://epub.uni-regensburg.de/32397/>(Letzter Zugriff 27.11, 2024)
4. Dvorecký, Michal/Fischbacher, Rene (201) *8Schreibdidaktik integrieren. Ein didaktisches Modell für die universitäre Hochschullehre zur mehrdimensionalen Förderung wissenschaft-*

- licher Schreibkompetenz im Kontext des Deutschen als Fremd- und Zweitsprache. In: Bongo, Giancarmine et al. (Hg.): Wissenschaftssprache Deutsch im studienbegleitenden Sprachunterricht. Curriculare und didaktisch-methodische Konzepte, linguistische Überlegungen. Wien: Praesens Verlag, S. 157-188.
5. Dovalil, Vít (2006) *Sprachnormenwandel im geschriebenen Deutsch an der Schwelle zum 21. Jahrhundert. Die Entwicklung in ausgesuchten Bereichen der Grammatik*. Berlin, Germany: Peter Lang Verlag. <https://www.peterlang.com/document/1100810>, (Letzter Zugriff 27.11, 2024)
 6. Ehlich, Konrad (2000) *Deutsch als Wissenschaftssprache für das 21. Jahrhundert*. In: gfl-journal. – №1. – S. 47–63. www.gfl-journal.de/1-2000/ehlich.pdf. (Letzter Zugriff 27.11, 2024)
 7. Fasching, Christian (2023) *Individuelle Bewältigungsstrategien von Student*innen mit der Erstsprache Chinesisch (Mandarin) im Erwerb der Wissenschaftssprache Deutsch an unterschiedlichen Fachbereichen der Universität Wien*, Wien. <https://phaidra.univie.ac.at/detail/o:1637897> (Letzter Zugriff 27.11, 2024)
 8. Riesel, Elise (1959) *Stilistik der deutschen Sprache*. Teil 1. Moskau.
 9. Schiewe, J. (2007) *Zum Wandel des Wissenschaftsdiskurses in Deutschland*. In: *Reden und Schreiben in der Wissenschaft* / Hrsg. Peter Auer, Harald Baßler. – Frankfurt; New York: Campus Verlag, S. 39–41
 10. Steinhoff, T. (2009) *Alltägliche Wissenschaftssprache und wissenschaftliche Textprozeduren: Ein Vorschlag zur kulturvergleichenden Untersuchung wissenschaftlicher Texte*. In: *Wissenschaftliche Textsorten im Germanistikstudium deutsch-italienisch-französisch kontrastiv* / Hgg.: M. Dalmas, A. Foschi, E. Marina. – Neuland. – Villa Vigoni. http://www.studiger.tu-dortmund.de/index.php?title=Publikationen_von_Torsten_Steinhoff. (Letzter Zugriff 27.11, 2024)
 11. Szurawitzki, Michael et al. (2015) *Wissenschaftssprache Deutsch. International – Interdisziplinär – Interkulturell*. Tübingen: Narr Francke Attempto.
 12. Weinrich, Harald (1995) *Sprache und Wissenschaft*. In: Kretzenbacher, Heinz L. und Harald Weinrich (Hg.): *Linguistik der Wissenschaftssprache*. Walter de Gruyter: Berlin/New York, S. 3-14.
 13. Садовникова, Е. В. (2015) *Особенности немецкоязычной научной статьи*. In: *Вестник Московского государственного лингвистического университета. Гуманитарные науки*. №20 (731). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-nemetskoyazychnoy-nauchnoy-stati> (Letzter Zugriff 27.11, 2024)
 14. Манерова, К.В./Филиппов, К.А. (2010) *Лексико-грамматические особенности научного стиля Christian Вольфа и М.В. Ломоносова*. *Материалы XXXIX Междунар. филологической конференции*. Вып.14: Грамматика (романо-германский цикл)/ СПб.: Филологический факультет СПбГУ 2010, С.65-71.
 15. https://lomonosov.iling.spb.ru/uploads/german/publications/Chr.Wolff_und_M.Lomonosov.pdf (Letzter Zugriff 27.11, 2024)